

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 7, Cilt/Volume: 7, Sayı/Issue: 1

Nisan/April-2026

**Tahrîrât Perspektifinden İbn Kesîr Rivâyetinde Tekbir, Tehlîl ve Tahmîd
Uygulaması: Analitik Bir Değerlendirme**

Takbîr, Tahlîl, and Tahmîd in the Ibn Kathîr Transmission: An Analytical Assessment from the
Perspective of Tahrîrât

İbrahim ÇAVDAR

Okutman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
İslami İlimler Fakültesi
Lecturer, Istanbul Medeniyet University,
Faculty of Islamic Studies
İstanbul, TÜRKİYE
ibrhmcvdr@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0246-5031>

Mehmet BAĞÇIVAN

Dr. Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi, İslami
İlimler Fakültesi
Dr. Assistant Professor, Yalova University,
Faculty of Islamic Studies
Yalova, TÜRKİYE
mehmet.bagcivan@yalova.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-8914-3547>

Atıf / Citation: Çavdar, İbrahim-Bağcıvan, Mehmet. "Tahrîrât Perspektifinden İbn Kesîr Rivâyetinde Tekbir, Tehlîl ve Tahmîd Uygulaması: Analitik Bir Değerlendirme" *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 7/1 (Nisan/April 2026), 259-287.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19589168>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received:14.01.2026

Kabul Tarihi/Date Accepted:03.04.2026

Sayfa Aralığı/ Page Range: 259-287

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Bu makalede, İbn Kesîr kıraatinde yer alan tekbir, tehlîl ve tahmîd uygulamaları tahrîrât geleneği çerçevesinde ele alınmakta ve bu uygulamaların tarihsel kökenleri, rivâyet temelli dayanakları, tarik düzeyindeki farklılaşmaları ve bölgesel kıraat ekolleri üzerindeki etkileri çok yönlü biçimde incelenmektedir. Araştırmanın ilk bölümünde, özellikle Mekkî kıraat ekolü geleneğinde Duhâ–Nâs sûreleri arası tekbir uygulamasının hangi sosyal, ilmî ve pedagojik bağlamlarda ortaya çıktığı analiz edilmiştir. Bu çerçevede, erken dönem kıraat kaynaklarının tekbir hakkındaki farklı yaklaşımları, isnad çizgisinin sürekliliği, rivâyetlerdeki ihtilafli noktalar ve bu uygulamanın sonraki asırlarda nasıl yorumlandığı detaylı şekilde ele alınmıştır. İbn Kesîr (öl. 120/737) kıraatinin iki temel râvisi Bezzî (öl. 250/864) ve Kunbül'ün (öl. 291/904) rivâyetleri, hem klasik eserlerdeki aktarım biçimleri hem de tarik literatüründeki farklı okuyuş tercihleri açısından karşılaştırılmıştır. Böylece tekbir uygulamasının hangi dönemlerde, hangi tariklerde ve hangi biçimlerde benimsendiği, bunun arka planında pedagojik, bölgesel ve metodolojik unsurların nasıl rol oynadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmamızda tehlîl ve tahmîd uygulamalarının kıraat öğretimindeki yeri ve özellikle İstanbul ile Mısır tariklerinin farklılaşan uygulama modelleri incelemeye tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, Osmanlı sonrası tahrîrât faaliyetlerinde ortaya çıkan metodolojik dönüşümler; metin standardizasyonu, tariklerin tasnifi, isnadların sadeleştirilmesi ve meslek yapılarındaki değişimlerle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Böylece söz konusu üç uygulamanın yalnızca rivâyet farklılıklarından ibaret olmadığı; bilakis tedrisat silsileleri, bölgesel ekoller, tahrîrât ulemasının tasarrufları ve modern dönemde kıraat öğreniminde benimsenen metodolojik yaklaşımlarla birlikte şekillendiği ortaya konmaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışmamızda, İbn Kesîr rivâyetinde tekbir, tehlîl ve tahmîd uygulamalarının hem klasik rivâyet geleneğindeki sürekliliği hem de tarikler arasındaki farklılaşmaları kapsamlı biçimde analiz edilerek, bu uygulamaların tarihsel, metodolojik ve pedagojik boyutları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Konu kaynak tarama, betimleme, açıklama ve karşılaştırma yöntemleriyle ele alınmıştır. Bu yönüyle araştırma, kıraat ilmi literatürüne hem tahrîrât odaklı hem de rivâyet-merkezli perspektifleri bir araya getiren özgün bir katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırâât, Tekbir, Bezzî, Kunbül, Kıraat Meslekleri.

ABSTRACT

This article examines the practices of takbīr, tahlīl, and taḥmīd within the recitation of Ibn Kathīr in the framework of the taḥrīrāt tradition, analyzing their historical origins, narration-based foundations, differentiations at the level of ṭarīqs, and their impact on regional schools of Qur'ānic recitation. In the first part of the study, particular attention is given to the emergence of the practice of takbīr between Sūrat al-Ḍuḥā and Sūrat al-Nās within the Meccan school of recitation, examining the social, scholarly, and pedagogical contexts in which this practice developed. In this regard, the varying approaches of early qirā'āt sources to takbīr, the continuity of isnād transmission, points of disagreement within the narrations, and the subsequent interpretations of this practice in later periods are analyzed in detail. The narrations of al-Bazzī (d. 250/864) and Qunbul (d. 291/904), the two principal transmitters of Ibn Kathīr's recitation, are comparatively examined in terms of both their representation in classical works and the divergent recitational preferences reflected in the ṭarīq literature. Through this comparison, the study seeks to clarify in which periods, through which ṭarīqs, and in what forms the practice of takbīr was adopted, while also highlighting the pedagogical, regional, and methodological factors underlying these preferences. Additionally, the study investigates the role of tahlīl and taḥmīd in qirā'āt pedagogy, with particular focus on the differing application models found in the Istanbul and Egyptian ṭarīqs. Within this framework, the methodological transformations that emerged in post-Ottoman taḥrīrāt activities are evaluated in relation to processes of textual standardization, the classification of ṭarīqs, the simplification of isnād structures, and changes in professional (meslek) frameworks. The study thus demonstrates that these three practices cannot be reduced merely to differences in narration; rather, they are shaped by pedagogical lineages, regional schools, the scholarly interventions of taḥrīrāt authorities, and methodological approaches adopted in modern qirā'āt education. Employing methods of literature review, description, explanation, and comparative analysis, this research offers an original contribution to the field of qirā'āt studies by integrating both taḥrīrāt-focused and narration-centered perspectives.

Keywords: Qirā'āt, Takbīr, al-Bazzī, Qunbul, Qirā'āt Schools/Traditions

GİRİŞ

Kıraat ilmi, Kur'ân-ı Kerîm'in lafızlarının sahih bir şekilde muhafazası ve nesilden nesile aktarılması amacıyla, telaffuz biçimlerinden tecvid kaidelerine, rivâyet farklılıklarından metinler arası ihtilafların çözümlenmesine kadar uzanan derin ve çok katmanlı bir ilmî mirası temsil etmektedir. Bu miras içerisinde yer alan ve çoğu zaman tâli bir uygulama olarak değerlendirilen tekbir, gerek tarihsel arka planı gerekse kıraat geleneği içerisindeki konumlanışı itibarıyla dikkatle ele alınması gereken önemli bir usûl meselesidir. Zira tekbir, yalnızca bir zikir uygulaması olmanın ötesinde, vahyin kesildiğine dair müşrik iddialarını reddeden tarihsel bir neş'enin ve Hz. Peygamber'e yönelik tazimin sembolik bir ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte tekbir uygulamasının, kıraat eserlerinde hangi bağlamda ele alınacağı, hangi sûreler arasında sabit kabul edileceği ve hangi lafızlarla icra edileceği hususlarında ciddi ihtilaflara konu olmuştur. Özellikle Mekkî kıraat ekolüyle irtibatlandırılan ve İbn Kesîr (öl. 120/737) kıraatinde belirgin bir şekilde yer alan bu uygulama, rivâyetlerin aktarım biçimi, tarikler arasındaki tercih farklılıkları ve sonraki dönemlerde geliştirilen tahrîrât¹ faaliyetleri çerçevesinde çok boyutlu bir tartışma alanı oluşturmuştur. Bu bağlamda tekbir, usûl-furû' ayrımı içerisinde değerlendirilmiş; kimi müelliflerce temel bir kıraat uygulaması olarak kabul edilirken, kimilerince sınırlı ve tercihe bağlı bir uygulama olarak ele alınmıştır.

Klasik kıraat literatüründe Duhâ-Nâs arasındaki tekbir uygulaması, genel bir kıraat vechinden ziyade, başta Bezzî olmak üzere belirli rivayetlerle sınırlı bir unsur olarak değerlendirilmiştir. İbnü'l-Cezerî gibi müellifler, bu uygulamayı nakil çerçevesinde zikretmekle birlikte, onun bütün tariklere teşmil edilemeyeceğini açıkça ortaya koymuşlardır. Tahrîrât geleneği ise tekbiri daha da sınırlandırarak yalnızca sahih tariklerle kayıt altına almıştır. Modern literatürde ise tekbir, bir yandan rivayet temelli teknik analizlere konu edilirken, diğer yandan hatim geleneği bağlamında amelî bir

¹ Tahrîrât; kıraatlerde vecihlerin zayıf olanlarını tesbit edip, gerekçesini ortaya koymak ve naklin onay vermediği okuyuşlara engel olmak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Bir başka ifadeyle; kıraat ilmi temel kaynaklarına başvurarak, kıraat imamlarının râvilerine nisbet edilen tarik halkalarının sıhhat ve güvenilirliklerinin incelenmesi suretiyle, kıraatlerin her türlü hatadan korunmasına yönelik kabul edilen kıraat vecihlerinin ortaya konma ameliyesidir. Mustafa Atilla Akdemir, "Kıraat İlminde Tahrîrât Meselesi", *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6/2 (Aralık 2018), 85; Recep Koyuncu, "Yöntem ve Mahiyeti İtibariyle Kıraat İlminde Tahrîrât Geleneği: İbnü'l-Cezerî Özelinde Bir İnceleme", *Uluslararası İbnü'l-Cezerî Sempozyumu*, (Ankara: DİB Yayınları, 2021), 665, 666.

uygulama olarak varlığını sürdürmektedir. Bu durum, kıraat ilminde rivayet ile tedrisat pratiği arasındaki gerilimi yansıtan tipik bir örnek teşkil etmektedir.

Ebû ‘Amr ed-Dânî ve onu takip eden müellifler, tekbir uygulamasını genellikle sûre geçişleri ve hatim bağlamında değerlendirmiş; Şâtıbî geleneğinde ise bu uygulama nazmın sistematigi içerisinde sınırlı bir çerçevede aktarılmıştır. İbnü’l-Cezerî sonrası literatürde tekbir, çoğunlukla rivâyetlerin tespitiyle yetinilen bir mesele olarak ele alınmış; uygulamanın tarikler düzeyindeki farklılaşmaları ve tahrîrât literatüründe ortaya çıkan metodolojik tasarruflar ayrıntılı biçimde incelenmemiştir. Modern dönemde yapılan çalışmalar da genellikle tekbiri tarihsel bir rivâyet olarak ele almakta; İstanbul ve Mısır tarikleri gibi bölgesel kıraat ekollerinde ortaya çıkan uygulama farklılıklarını bütüncül ve eleştirel bir çerçevede değerlendirmemektedir. Bu durum, tekbir uygulamasının rivâyet, tarik ve tahrîrât boyutlarını birlikte ele alan kapsamlı bir incelemeye duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu makale, Mekkî kıraat imamlarına atfedilen ve özellikle İbn Kesîr kıraatinde sabit olan tekbir uygulamasını; klasik kıraat kaynaklarındaki konumlandırılması, tarihsel kökeni ve usûl-furû‘ ayrımı çerçevesinde ortaya çıkan lafız ve uygulama vecihleri bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, İbn Kesîr kıraatinin iki temel râvisi olan Bezzî ve Kunbül rivâyetleri merkeze alınarak, tekbir uygulamasının tarikler arasındaki farklılaşması ve bu farklılaşmanın arka planındaki pedagojik, bölgesel ve metodolojik unsurlar analiz edilmektedir. Araştırma, klasik kıraat kaynakları, tarik literatürü ve tahrîrât eserleri esas alınarak yürütülmüştür. Çalışmada betimleyici ve karşılaştırmalı yöntemler kullanılmış; tekbir uygulamasına dair rivâyetler, lafız ve uygulama farklılıkları açısından mukayeseli biçimde ele alınmıştır. Ayrıca tahrîrât literatüründe ortaya çıkan tercih ve sınırlamalar, metodolojik bir perspektifle değerlendirilmiştir. Bu yönüyle makale, tekbir meselesini yalnızca rivâyet farklılıkları bağlamında değil; kıraat tedrisatı, bölgesel ekoller ve tahrîrât geleneğiyle ilişkisi içerisinde ele alarak literatüre hem rivâyet-merkezli hem de tahrîrât odaklı özgün bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

1. Tekbir Konusunun Kıraat Eserlerindeki Konumu

Tekbir konusu, kıraat eserlerinde farklı konumlarda ele alınmıştır. İbn Mücahid (öl. 324/936) ile İbn Mihrân en-Nisâbûrî (öl. 381/992) gibi müellifler, “tekbir” konusuna hiç değinmemiş, İbn Cebbâra el-Hüzeli (öl. 465/1072) gibi âlimler ise isti‘âze ve besmele

vecihleriyle² birlikte usûl kısımlarında ele almıştır. Ebu'l-'alâ el-Hemedânî (öl. 569/1173) ve İbn Şürayh (öl. 476/1083) gibi ulema, konuya Duhâ sûresi başında değinmiş, meşârîka ve meğâribe³ ulemasının çoğunluğu da eserlerinin son kısımlarında (kıraat ihtilaflarının bitiminde) ele almıştır. İbnü'l-Cezerî'nin (öl. 833/1429) belirttiğine göre de konunun ele alınması gereken yer burasıdır; zira tekbir, hatim, dua ve benzeri uygulamalarla ilişkilidir.⁴

2. Tekbir Uygulamasının Kaynağı

Tekbir; ebu'l-'Alâ el-Hemedânî'nin (öl. 569/1173) Ahmed b. Ferah kanalıyla Bezzî'den isnadına göre, Hz. Peygamberden bir süre (kırk gün)⁵ vahyin kesilmesi ve bunun üzerine müşriklerin, (قَالِي مُحَمَّدًا رَبُّهُ) “Rabbi, Muhammed’e darıldı” şeklinde söylentiler çıkarması ve Cenâb-ı Hakk’ın Duhâ sûresini indirerek resûlünü teselli etmesi üzerine ortaya çıkan bir uygulamadır.⁶ Zira Hz. Peygamber, vahyin yeniden başlamasından duyduğu sevinci izhar ve müşriklerin iddialarını tekzib maksadıyla sûrenin inişiyle tekbir almış, ashabına da Duhâ sûresine ulaşılnca ve devamındaki sûrelerin akabinde, Allah’a ve Kur’an’ın hatmine ta’zîm amacıyla tekbir almalarını emretmiştir.⁷

² Bir okuyuş kıraat imamlarından birine nisbet ediliyorsa “kıraat”, râvilerden birine nisbet ediliyorsa “rivâyet”, râvilerden alanlardan birine nisbet ediliyorsa “tarik” adını alır. Bunların dışında kalan ve alınması tercihe bırakılan okuyuşlara ise “vech” adı verilir. Abdülhamit Birışık, *Kıraat İlmi ve Tarihi*, (Bursa: Emin Yayınları, 2014), 27; Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Abdülganî ed-Dimyâtî el-Bennâ, *İthâfî fudalâi'l-beşer fi'l-kirâati'l-erba'a'aşer*, nşr. ‘Ali Muhammed ed-Dabba’, (Kahire: Dâru'l-muktebes, ts.), 19; Mehmet Kılıç, *Molla ‘Ali el-Kârî'nin “Envâru'l-Kur’ân ve esrâru'l-Furkân” Tefsirinde Kıraatlere Yaklaşımı* (Ankara: İlahiyât Yayınları, 2023), 51; Ebü'l-Fadl Celâlüddîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Süyûtî, *el-İtkân fi ‘ulûmi'l-Kur’ân*, thk. Merkezü'd-dirâsât'l-Kur’âniyye (Medine: Mücemme‘u'l-Melik Fehd li Tîbâ‘ati'l-Mushafi’ş-Şerîf, 1426/2005), 2/494, 495.

³ Basra ve Kûfe çevrelerinde gelişmiş kıraat ekolüne Meşârîka ekolü, Hicaz, Yemen, Mısır, Fas, Şam, Cezayir ve Tunus bölgelerinde yaygınlaşmış kıraat ekolüne de meğâribe ekolü ismi verilmiştir. Bkz. Ahmet Gökdemir, Osmanlı Kıraat Eğitiminde Tarikler, Meslekler ve Mesleklerin Temel Eserleri, *Fsm İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 13 (2019), 98.

⁴ Ebu'l-hayr Muhammed b. Muhammed ed-Dimeşkî eş-şehîr bi ibni'l-Cezerî, *en-Neşr fi'l-kirâati'l-‘aşr*, nşr. ‘Ali Muhammed ed-Dabbâ’, (Beirut: Dâru'l-kütübi'l-‘ilmiyye, 1423/2002), 2/303; Dimyâtî, *İthâf*, 446.

⁵ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/304; Ebu't-Tayyib ‘Abdü'l-mün‘im b. ‘Abdullah b. Galbûn, *et-Tezkira fi'l-kirâat*, thk. Sa‘îd Sâlih ez-Za‘îme, (İskenderiyye: Dâru'l-kütübi'l-‘ilmiyye, 1422/2001), 560.

⁶ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/303, 304; Ebü ‘Amr ‘Osmân b. Sa‘îd ed-Dânî, *Cami‘u'l-beyân fi'l-kirâati's-seb‘i'l-meşhûra*, thk. Muhammed Sadûk el-Cezâirî, (Lübnan: Dâru'l-kütübi'l-‘ilmiyye, 1426/2005), 796; Kettânîzâde Ebü Tâhir Muhammed b. Mûsâ (Mustafa) b. İbrâhîm e’n-Na‘îmî, *Mutkinü'r-rivâye fi ‘ulûmi'l-kirâeti ve ‘d-dirâye*, (Manisa: İl Halk Kütüphanesi, 4538), 134a; Dimyâtî, *İthâf*, 446; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 560.

⁷ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/303; Dânî, *Cami‘u'l-beyân*, 796, 797; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 134b; Dimyâtî, *İthâf*, 446. Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân fi idâhi Zübdeti'l-‘irfân*, (İstanbul: Karahisârîzâde Sahaf Es‘ad Matbaası, 1287), 451.

Hız. Peygamber'in tekbiri, Cebrâil'in (a.s.) ilgili âyetleri kendisine okumasının ardından ve bu âyetleri tekrar etmeye başlarken aldığı kabul edilmektedir. Bu durum, tekbirin sûrenin başında, sonunda veya müstakil olarak alınması konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.⁸

3. Tekbir Uygulamasının Sübûtu ve Uygulama Alanı

Tekbir, İbn Kesîr kıraatinin hem Bezzî (öl. 250/864) hem Kunbül (öl. 291/904) rivâyetlerinde sabittir. Ebû 'Amr'dan (öl. 154/771) es-Sûsî (öl. 261/875) rivâyetiyle, Ebû Ca'fer'den de (öl. 130/747) el-'Umrî tarikiyle de rivâyet edilmiştir. Şâz kıraat imamlarından İbn Muhaysın (öl. 123/741) da buna muvafakat etmiştir.⁹

Mekkî kıraat imamlarına göre "Kısâr-ı Mufassal"¹⁰ sûreler arasında sabit olan ve muhtâr olan görüşe göre, Duhâ ile Nâs arası sûrelerin sonlarında,¹¹ bir başka görüşe göre de İnşirâh ile Nâs arası sûrelerin evvelinde¹² uygulanan bir sünnettir ve kaynaklarda geçtiği üzere ittifakla (الله أكبر) lafzıdır.¹³

Buradaki ittifak tekbir lafzının belirtilen sîga ile olmasındadır. İhtilaf noktası ise Bezzî ve Kunbül'den gelen rivâyetlerde fazlalık ve eksiklik olması yanında tekbirin sûrelerin evvelinde ya da sonunda alınma durumlarıdır.¹⁴ Cumhûrun Bezzî'den

⁸ Ebû 'Amr ed-Dânî, *et-Teysîr fî'l-kirâati's-seb'*, thk. Hâtim Sâlih ed-Dâmin, (BAE, Dârus's-Sahâbe: 1429-2008), 535; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 134b; Muhammed 'Arif b. Seyyid İbrahim b. Ahmed el-İstanbulî el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ-i fî şerhi Muhtârî'l-ikrâ'*, thk. Ömer Türkmen, (Beyrut: Dâr-u İbn Hazm: 1443-2022), 195, 196; Muhammed b. Ahmed el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele limen râme't-turuka'l-mükemmele*, thk. 'Abdurrahmân Fethullah İbrâhîm Nâfî', (Riyad: Mektebetü'r-ruşd, 1435/2014), 2/772; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

⁹ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/306; Dimyâtî, *İthâf*, 446.

¹⁰ Küçük sûreler olmaları hasebiyle, aralarında sıkça besmele fasılları bulunan, muhkem âyetlerden oluşmaları ve içlerinde mensûh âyetler bulunmaması sebebiyle "Mufassal" diye tabir olunan, hâkim olan görüşe göre Kâf sûresinden Nâs sûresine kadar olan sûreler topluluğuna verilen addır. Abdulhamit Birışık, "Sûre", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37/538, 539.

¹¹ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/320; Dâni, *Cami'u'l-beyân*, 792; Dâni, *et-Teysîr*, 535; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 134b; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772; Dimyâtî, *İthâf*, 447; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 560.

¹² İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/312; Dâni, *et-Teysîr*, 535; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 195. el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

¹³ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/306, 307, 320; Dâni, *et-Teysîr*, 535, 536; Hâmid b. 'Abdülfettâh el-Pâlûvî, *Zübdetü'l-irfân fî vücûhi'l-Kur'ân*, (İstanbul: Hilal Yayınları. Ts.), 146; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 195; Dâni, *et-Teysîr*, 536; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

¹⁴ el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

rivâyeti yalnızca (الله اكبر) lafzıdır ki bundan ne eksik ne de fazladır. Ayrıca pek çok kıraat kaynağında, özellikle *Teysîr*'de bu şekilde yer almıştır.¹⁵

Hırzû'l-emânî ve vehû't-tehânî (eş-Şâtubiyye)'de tekbir meselesine temas eden beyitler, bu uygulamanın Kur'ân tilavetindeki mahallini tayin eden temel referanslardan biridir. Nitekim:

إِذَا كَبَّرُوا فِي آخِرِ النَّاسِ أَرْدَفُوا مَعَ الْحَمْدِ حَتَّى الْمُفْلِحُونَ تَوَسَّلُوا
وَفِيهِ عَنِ الْمَكِينِ تَكْبِيرُهُمْ مَعَ الْ خَوَاتِمِ قُرْبِ الْحَتْمِ يُرَوِّي مُسَلَّسًا

şeklindeki ifadeler, tekbirin mutlak ve genel bir tilavet kaidesi olarak değil; bilakis hatme yakın sûrelerin sonlarına (خواتيم) özgü, silsile yoluyla nakledilen bir uygulama olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle metin, tekbirin Kur'ân'ın tamamına teşmil edilmesini değil, belirli bir bağlam içerisinde icra edilmesini esas almaktadır.¹⁶

Bu çerçevede, Abdülfettah el-Kâdî, *el-Vâfi fi Şerhi 'ş-Şâtubiyye* adlı eserinde söz konusu beyitleri açıklarken, metnin işaret ettiği bu sınırlı çerçeveyi özellikle vurgular. Ona göre, Nâs sûresi sonunda tekbir getirilmesi, bazı uygulamalarda bu pratiğin Fâtiha ile Bakara arasına da taşınmasına sebebiyet vermiştir. Ancak bu genişletme, *eş-Şâtubiyye*'nin işaret ettiği çerçeveye uyumlu değildir. Nitekim el-Kâdî'nin naklettiğine göre kıraat ulemasının ittifakı, Fâtiha ile Bakara arasında (dolayısıyla Duhâ sûresine kadar olan diğer sûrelerde de) tekbir getirilmemesi yönündedir.¹⁷ Bu durum, *eş-Şâtubiyye*'deki ilgili ifadelerin, tekbiri hatim bağlamıyla sınırlayan bir perspektif sunduğunu ve uygulamanın bu sınırlar içerisinde anlaşılması gerektiğini açıkça göstermektedir.

4. Sûre Aralarında Tekbirin Besmeleye Vaslı

Ebû 'Amr ed-Dânî, Bezzî'den naklen, kıraat imamı İbn Kesîr'in Duhâ-Nâs arasındaki sûrelerin sonlarında tekbir aldığını¹⁸ ve tekbiri sûrenin sonuna vaslettiğini aktardıktan sonra şu açıklamayı yapar: “Kişi, tekbir üzerinde vakfedip besmele ile ibtidâ ederek onu sonraki sûrenin başına vasledebilir. Nitekim ehl-i edâdan bazıları bu şekilde uygulamıştır. Ayrıca tekbiri besmeleye, besmeleyi de

¹⁵ Dâni, *et-Teysîr*, 536; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/320; Dimyâtî, *İthâf*, 447; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 561.

¹⁶ Kâsım b. Fîrruh eş-Şâtîbî, *Hırzû'l-emânî ve vehû't-tehânî fi'l-kur'âti's-seb'*, thk. Muhammed Temim ez-Zu'âbî (Dımaşk: Dârü'l-Hüdâ; Dârü'l-Gavsânî li'd-Dirâsâti'l-Kur'âniyye, 1426/2005), 90.

¹⁷ Abdülfettah el-Kâdî, *el-Vâfi fi Şerhi 'ş-Şâtubiyye* (Medine: Mektebetü'd-Dâr, 1410/1989), 384, 385.

¹⁸ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/312, 314; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 134b, 135a.

sonraki sûrenin başına vasletmek de mümkündür.¹⁹ Dâni ayrıca, Bezzî'nin Ebû Rabî'a tarikinden Nakkâş rivâyetinin de böyle olduğunu ve kendisinin de 'Abdü'l-'azîz el-Fârisî'den bu şekilde okuduğunu sözlerine ekler.²⁰

5. Tehlîl ve Tahmîd Vecihleri

Kıraat imamlarının ve kıraat mesleklerinin ittifakıyla, hadislerde ve kaynak eserlerde geçtiği gibi Bezzî'ye ait ve tek vecih olarak kabul edilen tekbir,²¹ kıraat imamlarından bazıları tarafından Kunbül için de rivâyet edilmiştir.²² Şâtibiyye başta olmak üzere meğârîbe ekolünün çoğunluğu Kunbül'den yalnızca tekbir rivâyet etmiş, *Teyssîr* ise bundan bahsetmemiştir. Meşârika ekolünün çoğu da Kunbül için yalnızca tehlîl vechini aktarmıştır.²³

Bir kısım kıraat uleması İbnü'l-Habbâb tarikiyle Bezzî, İbn Mücâhid tarikiyle de Kunbül için, tekbirden önce tehlîl de eklemiştir.²⁴ Bu takdirde lafız "Allâhü Ekber" (الله أكبر) lafzı hariç "Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" (لا إله إلا الله والله أكبر) olur.²⁵ Dâni *Teyssîr* isimli eserinde; Bezzî'nin İbnü'l-Habbâb tarikinden gelen Ahmed el-Fârisî'nin, Bezzî'ye tekbirin ne olduğu sorulduğunda "Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber" (لا إله إلا الله والله أكبر) şeklinde cevap verdiğini, kendisinin de Ebu'l-Feth ve diğerlerine bu şekilde okuduğunu aktarır.²⁶ Müellif ed-Dâni *Câmi'u'l-Beyân* isimli eserinde de, Bezzî ve Kunbül'den her iki vechin (tekbir ve tehlîl) sahih, güzel, meşhur ve müstamel (kullanılagelen) olduğunu da sözlerine ekler.²⁷

¹⁹ Dâni, *et-Teyssîr*, 535; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/322; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 561.

²⁰ Dâni, *et-Teyssîr*, 535; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/313; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772.

²¹ el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772.

²² İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/320; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 195, 197; Hâşim b. Muhammed el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî fi'htilâfi'l-mekâri'*, (S. 'Arabistan: Mekke Kütüphanesi, ts.), 17a.

²³ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/311, 322.

²⁴ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/322; Dâni, *et-Teyssîr*, 535; 'Ali b. Süleymân b. 'Abdullah el-Mansûrî, *Tahrîru't-turuku ve'r-rivâyât*, thk. Hâlid Hasen Ebu'l-Cûd, (Gize: Mektebetü Evlâdi's-Şeyh li't-türâs, 1432/2011), 315; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 195, 197; Dâni, *et-Teyssîr*, 536; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

²⁵ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/322; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 453; Dâni Ebu'l-Feth'den bu şekilde okuduğunu, diğer hocalarından okuduğunun ise (الله أكبر) şeklindeki tekbir lafzı olduğunu ifade etmektedir. Dâni, *et-Teyssîr*, 536.

²⁶ Dâni, *et-Teyssîr*, 537; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772.

²⁷ Dâni, *Câmi'u'l-beyân*, 798; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/322; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 197; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 560.

Tekbir ve tehlilden sonra bazıları, Kur'an hatmine tâzim ve hürmet amacıyla, Teysîr ve Şâtibiyye tarikleri arasında yer almamakla birlikte İbnü'l-Habbâb kanalıyla²⁸ yalnızca Bezzî'ye nispet edilen tahmîd vechini de uygulamaya eklemişlerdir.²⁹ Bu durumda lafız, yine tekbir (الله أكبر) hariç (لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد) olmaktadır.³⁰

6. Medd-i Tâzim³¹ Uygulaması

Bezzî'nin ehl-i kasrdan olması hasebiyle, bütün meslekler için tehlîl ve tahmîd vecihlerinde medd-i tâzim de alınır.³² Bu da; tehlîl ve tahmîd lafızlarındaki meddin hem kasr (bir elif/iki hareke), hem de med (iki elif/üç hareke) ile icrasıyla olur. Buna göre, gerek tehlîl, gerekse tahmîd okurken kârî önce kasr (bir elif/iki hareke) ile tehlîl ya da tahmîd lafzını okur, sonunda vakf etmeden geriye döner, bu kez de med (iki elif/üç hareke) ile aynı lafzı bir kez daha okur.³³

(Tahmîd) Tehlîl ← لا إله إلا الله والله أكبر (وَلِلَّهِ الْحَمْدُ)
 (Tahmîd) Tehlîl ← لا إله إلا الله والله أكبر (وَلِلَّهِ الْحَمْدُ)

7. Genel Hükümler

Her ne kadar, tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihlerinin Bezzî için olduğu söylenmişse de, Kur'an okuyan kişi, Allah'ı anmakla bereketlenmeyi, Allah'ı yüceltmekte mübalağa etmeyi arzular da, Duhâ sûresi sonundan itibaren, Nâs sûresine kadarki sûrelerin sonlarında bu tekbirleri almak isterse, tüm 'Aşere kıraat imam ve ravilerine göre -bu ister Hafs rivâyeti olsun, ister başka rivâyetler olsun- mani olunmaz.³⁴ Bu bağlamda El-'Avfî, *Cevâhiru'l-mükellele*'de; tekbirin kurrâ

²⁸ Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a.

²⁹ Mustafa b. 'Abdirrahmân b. Muhammed el-İzmîrî, *Bedâ'ü'l-burhân şerhu 'Umdeti'l-irfân fî vücûhi'l-Kur'ân*, (el-Mektebetü's-Şâmîle: 54919), 225; el-Mansûrî, *Tahrîru't-turuk*, 315; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 195; el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 17a, 17b; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

³⁰ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/321; Pâlüvî, *Zübde*, 146; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 453; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 195, 197; Dimyâtî, *İthâf*, 447.

³¹ Meddüt-ta'zîm; lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illa ente gibi tehlîl lafızlarındaki nâfiye lâm'larına ait bir med olup, bu lâm'ların kasrdan fazla çekilmesini ifade eder. Kıraatlerde ehl-i kasr olarak bilinen Kâlûn, İbn Kesîr, Ebû 'Amr, Ebû Ca'fer ve Ya'kûb isimli imâm ve râvilerin uygulamasıdır. Nihat Temel, *Kıraat ve Tecvid İstılahları*, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2018), 119.

³² Pâlüvî, *Zübde*, 147; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 453, 454; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 197; el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 17a; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772, 779.

³³ Pâlüvî, *Zübde*, 147; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 453, 454; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 197.

³⁴ Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 454; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 135a; el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 17a; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772, 773.

tarafından mecbur tutulmadığını, almanın güzel olduğunu, terkinde ise bir beis olmadığını aktarır.³⁵

Leyl sûresinin sonunda tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihleri alınmadığı gibi,³⁶ tekbirin, sûre aralarındaki besmelesiz vecihlerle alınması da yasaklanmıştır.³⁷ Kur'an kârîsi, sûre aralarında besmele almayan imamlardan herhangi biri için tekbir almayı arzularsa, biten sûrenin sonunda vakfeder, sonra besmele ile tekbir vecihlerini alır.³⁸ İki sûre arasında tekbir alma ya da Duhâ ile Nâs sûreleri arasında, sûre sonlarında alınan tekbirler hususunda Takrib tariki hükümleri de aynıdır.³⁹ Tevbe sûresi başında besmele alınmaması sebebiyle, bütün kurrâ için Enfâl ve Tevbe sûreleri arasında da tekbir alınması men edilmiştir.⁴⁰

Kur'an okuyucularının, şükür ve tâzim niyetiyle olmak kaydıyla, hangi kıraat ve rivâyet adına olursa olsun, Duhâ ve Nâs sûreleri arasında, sûre sonlarında tehlîl ve tahmîd vecihleri almasına da engel olunmaz. Özellikle günümüz Kur'an meclislerinde, Özellikle taassub sahibi bazılarının, Bezzî harici kurrâ için, sûre araları ve Duhâ-Nâs arası sûrelerin sonlarında tekbir almayı caiz görüp, tehlîl ve tahmîd vecihlerini hoş görmemelerine dair görüşlerine itibar olunmaz.⁴¹

8. Sûre Sonlarından Tekbir'e Geçişlerdeki Durum

Sûre sonu (فَحَدَّثَ)⁴², (فَارُغَبْ)⁴³ ve (وَاقْتَرِبْ)⁴⁴ gibi sonları sakın harf ile bitiyor ya da (لَخَبِيرٍ)⁴⁵, (حَامِيَةً)⁴⁶, (مُمَدَّدَةٍ)⁴⁷, (مَأْكُولٍ)⁴⁸, (خَوْفٍ)⁴⁹, (تَوَابًا)⁵⁰, (مَسِدٍ)⁵¹ ve (أَحَدٌ)⁵² gibi sonları tenvinli

³⁵ el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/774.

³⁶ el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 16b.

³⁷ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454; el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 18a.

³⁸ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/328; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454.

³⁹ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454.

⁴⁰ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454.

⁴¹ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454.

⁴² ed-Duhâ 93/11.

⁴³ el-İnşirâh 94/8.

⁴⁴ el-Alak 96, 19.

⁴⁵ el-Âdiyât 100/11.

⁴⁶ el-Kâria 101/11.

⁴⁷ el-Hümeze 104/9.

⁴⁸ el-Fil 105/5.

⁴⁹ Kureyş 106/4.

⁵⁰ en-Nasr 110/3.

⁵¹ Tebbet 111/5.

⁵² el-İhlâs 112/4.

kelimelerden oluşuyorsa, bu kelimelerin sonları kesre ile harekelenerek tekbir lafzına vasledilir.⁵³

Sûre sonu (الْحَاكِمِينَ)⁵⁴, (الْفَجْرِ)⁵⁵, (النَّعِيمِ)⁵⁶, (بِالصَّنِيرِ)⁵⁷, (الْمَاعُونِ)⁵⁸, (الْأَبْتَرِ)⁵⁹, (دِينَ)⁶⁰, (إِذَا حَسَدَ)⁶¹ ve (وَالنَّاسِ)⁶² örneklerindeki gibi harekeli iseler kendi halleri üzere bırakılır yani hangi harekeye sahip ise o harekeyle tekbire vasledilir.⁶³

Sûre sonları (رَبُّهُ)⁶⁴ ve (يُرَى)⁶⁵ gibi zamir harfî ise, iki sakinin karşılaşması sebebiyle tekbire vasl esnasında sonlarındaki harf-i med olan vâv hafzedilir. Aynı şekilde, tekbiri Duhâ'nın evvelinde alanlar için Leyl sûresinin sonundan tekbire vasl yapıldığında da (يُرَى)⁶⁶ kelimesinin sonundaki harf-i med olan elif hafzedilir. Bu durumda tekbirin başındaki lafza-i celâl hemzesinin vasıl hemzesi olması nedeniyle bu hemze, bir öncesindeki kelimeye vasl edildiğinde düşürülür. Tekbir lafzı, kendisinden sonraki kelimeye vasl edilecekse de (أَبْتَرِ)⁶⁷ kelimesinin sonu zammeli olarak vasl yapılır.⁶⁷

9. Kıraat Mesleklerinde Tekbir Uygulamaları

Bu kısımda, tekbir mevzuunun kıraat meslekleri açısından durumu incelenmiş, azimet ve ruhsat eksenli tercihlerine bağlı olarak şekillenen vecihler, gerek teorik gerekse tablolar halinde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kıraat meslekleri, Osmanlı coğrafyasında şekillenmiş, 18. Asrın ilk yarısında ortaya çıktıkları düşünülen, tahrîrât kaynaklı kıraat tedrisat ekolleridir.⁶⁸ Yûsuf Efendizâde'ye

⁵³ Dâni, *et-Teyssîr*, 538; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/327; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 458; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772, 773; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 562.

⁵⁴ et-Tîn 95/8.

⁵⁵ el-Kadr 97/5.

⁵⁶ et-Tekâsür 102/8.

⁵⁷ el-Asr 103/3.

⁵⁸ el-Maûn 106/7.

⁵⁹ el-Kevser 107/3.

⁶⁰ el-Kâfirûn 108/6.

⁶¹ el-Felak 113/5.

⁶² en-Nâs 114/6.

⁶³ Dâni, *et-Teyssîr*, 538; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/327; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 458, 459; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772, 773; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 562.

⁶⁴ el-Beyyine 98/8.

⁶⁵ el-Zilzâl 99/8.

⁶⁶ el-Leyl 92/21.

⁶⁷ Dâni, *et-Teyssîr*, 538; İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/327; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 459; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/772, 773; İbn Galbûn, *et-Tezkira*, 562.

⁶⁸ Gökdemir, Osmanlı Kıraat Eğitiminde Tarikler, 93; Mustafa Atilla Akdemir, Kıraat İlmi Eğitim-Öğretiminde Med Mertebeleri ve Ölçüleri Bağlamında Oluşan Ekoller, *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 45, (2018), 44; Koyuncu, Kıraat İlminde Tahrîrât Geleneği, 674, 686.

(ö. 1126/1714) nisbet edilen İtilâf ile Ahmed es-Sûfi'ye (ö. 1166/1752) nispet edilen Sûfi meslekleri Teysîr/İstanbul tarikinin, Kettânîzâde Mustafa en-Na'îmî'ye (ö. 1169/1755) nisbet edilen Mutkin ile 'Atâullah en-Necîb'e nisbet edilen 'Atâullah meslekleri de Şâtibiyye/Mısır tarikinin meslekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.⁶⁹ Bunlar içerisinde İtilâf ve Mutkin meslekleri, nakledilen her kıraat ihtilafını aynen uygulama yoluna giderek "azîmet" yolunu, Sûfi ve 'Atâullah meslekleri ise nakledilen ihtilaflar arasından en ihtiyatlı olanı tercih ederek "ruhsat" yolunu tercih etmektedir.⁷⁰ Dolayısıyla meslekler arasındaki ayrışma, rivâyetlerin sahlîliđi noktasında deđil; bu rivâyetlerin okuma pratiđine nasıl yansıtılacađı meselesinde yođunlaşmaktadır.

9.2. İtilâf Mesleđi

Tekbir bahsi, İtilâf mesleđi ile Sûfi, Mutkin ve 'Atâullah meslekleri arasında da ihtilaflar barındırır. Özellikle İtilâf mesleđi, diđer üç meslekten bazı konularda ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu meslekte tekbir, yalnızca Bezzî için alınır, Kunbül için alınmaz. Aynı şekilde her iki ravi için alınan tehlîl vechi ile yalnızca Bezzî için alınan tahmîd vecihleri de yoktur. Aynı zamanda bu tekbir, Duhâ ile Nâs arasındaki sûrelerin sonlarında alınır.⁷¹ Ayrıca, bahsi geçen sûrelere isti'âze ile başlandıđında yine tekbir alınmaz. Şâyet okuyucu, bu sûrelerin sonunda kıraatini keserse, Bezzî için hem vasıl, hem de kat' ile müstakil olarak tekbir vecihlerini alır, yani biten sûrenin sonunu tekbire vasletmez.⁷²

Cem' tarihiyle⁷³ okurken Duhâ sûresinin sonunda kiři kıraatini kestiđinde, önce Kâlûn ve beraberindeki imamlar için tekbir almaksızın (فَحَدَّثُ)⁷⁴ kelimesi üzerinde vakfeder, sonra dönüp Bezzî için kelimeyi (الله أكبر) lafzına birleřtirerek, tekbirin vasıl vechini alır. Sonra tekrar dönerek aynı imamlar için tekbirin kat' vechini alır.⁷⁵ Aynı şekilde Duhâ sûresinin evvelinde de tekbir vecihleri alınmaz. Leyl sûresi ile Duhâ sûreleri arasında besmele ile alınan üç vecihten başka İtilâf mesleđinde

⁶⁹ Abdulhekim Ağırbař, *Kıraat Eđitim-Öđretim Geleneđi ve Günümüzdeki Uygulamalar*, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlıđı Yayınları, 2022), 118; Mehmet Emin Mařalı, "Kıraat Öđretimi", Türk Maarif Ansiklopedisi (Eriřim 16 Aralık 2025).

⁷⁰ Koyuncu, *Kıraat İlminde Tahrirât Geleneđi*, 674.

⁷¹ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454; el-'Avfi, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/773, 774.

⁷² Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454.

⁷³ Bir âyetin tamamını ya da bir kısmını, bir celsede birkaç rivâyet ya da kıraatle birlikte okumaktır. Temel, *Kıraat İstilahları*, 54.

⁷⁴ ed-Duhâ 93/11.

⁷⁵ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 455.

burada başka vecih yoktur. Duhâ sûresinin evvelinden isti'âze ile ibtida edildiğinde de yine besmele ile alınan dört vecihten başka vecih yoktur.⁷⁶

Yine Duhâ'dan Nâs'a kadar olan sûrelerin evvellerinde ve aynı sûrelerin kendi aralarında İtilâf mesleği için yedi vecih bulunur. Vecihlerin tertibi hususunda aralarında ihtilaf olsa da, diğer üç meslekte de bu yedi vecih alınmaktadır.⁷⁷ Yedi vecih şunlardır;

1. Biten sûrenin sonunu tekbire vasledip, tekbir üzerinde vakfetmek ve besmeleyi de diğer sûrenin evveline vasletmektir.
2. Biten sûrenin sonunu tekbire vasledip, yine tekbir üzerinde vakfetmek ve ardından alınan besmele üzerinde de vakfedip diğer sûreye geçmektir. (Bu iki vecih, tekbirin biten sûrenin sonunda alınmasında geçerlidir.)
3. Biten sûrenin sonunda vakıf yapıp, ardından hem tekbiri besmeleye, hem de besmeleyi diğer sûreye vasletmektir.
4. Biten sûrenin sonunda yine vakıf, ardından tekbiri besmeleye vasıl, sonra da besmele üzerinde vakfederek diğer sûreye geçmektir. (Bu iki vecih de tekbirin, başlayan sûrenin evvelinde alınması halinde geçerlidir. İtilâf sahibi bu iki veçhi, iki sûre arasının cem'inde almış, sûre başından ibtida halinde almamıştır. Ayrıca bu iki vecih, Nâs ile Fâtihâ sûreleri arasında alınmaz. Zira Fâtihâ sûresinin evvelinde tekbir yoktur.)⁷⁸
5. Biten sûrenin sonunu tekbire, tekbiri besmeleye, besmeleyi de başlayan sûreye vasıldır. Yani vasl-ı küll'dür.
6. Biten sûrenin sonunda kat', ardından tekbirde de kat', sonrasında besmeleyi başlayan sûreye vasıldır.
7. Biten sûrenin sonunda kat', ardından tekbirde kat', sonrasında besmelede kat' ile diğer sûreye geçştir. Yani kat-'i küll'dür. (Bu son üç vecih, tekbirin biten sûrenin sonunda ya da başlayan sûrenin evvelinde olması durumunda alınabilecek

⁷⁶ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 455.

⁷⁷ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 455; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/774.

⁷⁸ el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/775.

vecihlerdir, Nâs ile Fâtihâ sûreleri arasında ise, geride de belirtildiği gibi beş vecih oluşur.)⁷⁹

Bir de alınması mümteni olan (izin verilmeyen) bir vecih daha vardır ki o da, biten sûrenin sonunu tekbire vasıl, tekbiri besmeleye vasıl, besmelede kat' ederek diğer sûreye geçiş veçhidir. Tekbirin besmele ile birlikte biten sûrenin sonuna bitiştirilip, gelecek sûreden ayrılması, tıpkı iki sûre arası vecihlerde besmelenin biten sûrenin sonuna vasledilip, gelecek sûreden koparılması gibi olacağından uygun görülmemiş ve alınmamıştır.⁸⁰

Yukarıda şıkları verilen yedi vechin tablo hali aşağıdaki gibidir. Başlıkların altlarında yer alan vasl (وصل) ve kat' (قطع) gibi unsurlar, o kelimenin sonunda uygulanacak durumu açıklamaya yöneliktir. Buna göre vasl, kelime sonunda durmadan (vaslederek), kat' ise kelime sonunda durarak (vakfederek) diğer kelimeye geçmeyi işaret etmektedir.

فَحَدَّثَ	تَكْبِيرٌ	بِسْمِئِهِ	أَلَمْ تَشْرَحْ
وصل	قطع	وصل	أَلَمْ تَشْرَحْ
وصل	قطع	قطع	أَلَمْ تَشْرَحْ
قطع	وصل	وصل	أَلَمْ تَشْرَحْ
قطع	وصل	قطع	أَلَمْ تَشْرَحْ
وصل	وصل	وصل	أَلَمْ تَشْرَحْ
قطع	قطع	وصل	أَلَمْ تَشْرَحْ
قطع	قطع	قطع	أَلَمْ تَشْرَحْ

Tablodaki vecihlerin okunuşları sırasıyla şu şekildedir:

⁷⁹ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 455; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/775.

⁸⁰ Dâni, *et-Teyisr*, 535; Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 454, 455; el-'Avfî, *el-Cevâhiru'l-mükellele*, 2/774; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 198.

فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...
 فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...
 فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...
 فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...
 فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...
 فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...
 فَحَدِّثِ اللَّهَ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَشْرَحْ...

9.2. Sûfî, Mutkin ve ‘Atâullah Meslekleri

Bu üç meslek, hem Bezzî, hem de Kunbül’ün tekbir ve tehlîl vecihlerini, Duhâ sûresi evvelinde tekbirsiz besmele vecihleriyle alırlar.⁸¹ Duhâ ile Nâs arasındaki sûrelerin evvellerinde ya da sonlarında yine tekbir almadan; tekbir ve tehlîl vecihlerini, Bezzî için besmele vecihleri olmaksızın, Kunbül için ise besmele vecihleriyle alırlar.⁸² Tahmîd vechini ise yalnızca Bezzî için ve İnşirâh ile Nâs arası sûrelerin evvellerinde ya da Duhâ ile Nâs arası sûrelerin sonlarında alırlar. Duhâ sûresi evvelinde Bezzî ve Kunbül için yalnızca tekbir ve tehlîl vecihlerini alırlar, tahmîd vechini almazlar.⁸³ Bazıları Duhâ sûresi evvelinde Bezzî için tahmîd vecihleri almışlarsa da, cumhur ulema bunun hilafıdır. Ayrıca Leyl sûresi sonunda da ittifakla tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihlerini almazlar.⁸⁴

Kişi kıraatini, Leyl sûresi sonunda kesmiş olsa, ittifakla tekbir, tehlîl ve tahmid vecihleri alınmaz. Duhâ ile Nâs arası sûrelerin sonlarında kesmiş olsa, tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihlerinin her bireri, sırasıyla iki kat^ç, iki de vasl vecihleriyle birlikte alınır.⁸⁵ Zira bu üç meslekte vasl vecihlerinin, kat^ç vecihlerine atfî (takdimi) caizdir.⁸⁶

⁸¹ Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456.

⁸² Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456.

⁸³ Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456.

⁸⁴ Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456.

⁸⁵ ‘Umdetü’l-hullân’de geçen bu ifadelerden anlaşılabilir, sûre evvellerinde uygulanan dört vecihten ikisinin kat^ç ile ikisinin de vasl ile başlayan vecihler olduğudur.

⁸⁶ Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456. İtilâf mesleği haricindeki üç meslekte vasl vecihlerinin kat^ç vecihlerine takdiminin caiz olduğu ifadesi, eserde geçtiği şekilde alınmış olsa da bunun İstanbul tarikinın Sûfî mesleği için söylenmesi mümkündür. Zira Mısır tarikinın Mutkin ve ‘Atâullah mesleklerinde kat^ç vecihlerinin vasl vecihlerine takdim edildiği bilinmektedir. Müellifin, konunun bilindiğini varsaydığı düşünülmektedir.

Cem^ç metodu⁸⁷ uygulanırken okuyucu, örneğin el-İnşirâh sûresi sonunda kıraatini kestiğinde, öncelikle Kâlûn ve beraberindeki imamlar için tekbir almaksızın, sûre sonundaki (فَارْغَبْ)⁸⁸ kelimesi üzerinde durur. Anılan sûrelerin evvellerinde tekbir, tehlîl ve tahmîd alanların görüşüne de uygun olarak, onlarla birlikte İbn Kesîr'in tekbirsiz vechi de indirâc eder (birlikte çıkar). Sonra sûre sonundan İbn Kesîr için tekbirin kat^ç vechini, ardından tehlîlin kat^ç vechini, sonra yalnızca Bezzî için tahmîdin kat^ç vechini alır. En sonunda da yine sûre sonuna dönerek İbn Kesîr için önce tekbirin, sonra da tehlîlin vasl vecihlerini, sonra tekrar dönüp yalnızca Bezzî için tahmîdin vasl vechini alır.⁸⁹

Buraya kadar anlatılanlar, İbn Kesîr ve râvilerinin Duhâ sûresi sonundan İnşirâh sûresine geçişte (ayrıca Felak sûresi sonundan Nâs sûresine geçişe kadarki her iki sûre arasında da) uygulayacakları vecihlerin, diğer İmam ve Râvilerle birlikte alınması durumunu izah etmektedir. Buna göre anılan sûreler arasında Bezzî için alınacak vecihlerin sayısı yirmi bir, Kunbül için ise on yedidir⁹⁰ ve şöyledir;

İndirâc metoduyla okurken öncelikle Bezzî harici diğer bütün imamlar için iki sûre arasında uygulanan üç vecihten ilk ikisi alınır:

	فَحَدَّثُ	بَسْمَلَهُ	أَلَمْ نَشْرُحْ
كلهم غير بني	قطع	قطع	أَلَمْ نَشْرُحْ
		وصل	أَلَمْ نَشْرُحْ

Daha sonra İbn Kesîr için (فَحَدَّثُ) kelimesine çıkmadan tekbir ile dört vecih alınır:

	تَكْبِيرُ	بَسْمَلَهُ	أَلَمْ نَشْرُحْ
ابن كثير	قطع	قطع	أَلَمْ نَشْرُحْ
ابن كثير		وصل	أَلَمْ نَشْرُحْ
ابن كثير	وصل	قطع	أَلَمْ نَشْرُحْ

⁸⁷ Geride geçen cem^ç tarihiyle aynı anlamdadır. İmam, râvi ve tariklere ait vecihlerin birlikte okunması demektir.

⁸⁸ el-İnşirâh 94/8.

⁸⁹ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 456.

⁹⁰ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 458.

ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل
----------	-----------------	-----	-----

Ardından yine (فَحَدَّثْتُ) kelimesine çıkmadan İbn Kesîr için tehlîl ile dört vecih alınır:

	أَلَمْ نَشْرَحْ	بَسْمَلَهُ	تَهْلِيلٌ
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	قطع
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	وصل
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل

Aynı şekilde (فَحَدَّثْتُ) kelimesine çıkmadan, Bezzî için tahmîd ile yine dört vecih alınır:

	أَلَمْ نَشْرَحْ	بَسْمَلَهُ	تَحْمِيدٌ
بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	قطع
بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	
بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	وصل
بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل

Bezzî'nin tahmîd vecihlerinin ardından yine Bezzî harici diğer imamlar için iki sûre arası vecihlerden vasl-ı kü'l alınır:

	أَلَمْ نَشْرَحْ	بَسْمَلَهُ	فَحَدَّثْتُ
كلهم غير بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل

Bundan sonra da (فَحَدَّثْتُ) kelimesine çıkılarak İbn Kesîr için üç vecih tekbir, üç vecih tehlîl ile birlikte Bezzî için de üç vecih tahmîd alınır. Bu okumalarda tekbir, tehlîl ve tahmîd sigaları (فَحَدَّثْتُ) kelimesine birleştirilecektir.

	أَلَمْ نَشْرَحْ	بَسْمَلَهُ	فَحَدَّثْتُ تَكْبِيرٌ
--	-----------------	------------	-----------------------

ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	قطع
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل

أَلَمْ نَشْرَحْ	بَسْمَلَهُ	فَحَدَّثْتُ تَهْلِيلِينَ
-----------------	------------	--------------------------

ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	قطع
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	
ابن كثير	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل

أَلَمْ نَشْرَحْ	بَسْمَلَهُ	فَحَدَّثْتُ تَحْمِيدًا
-----------------	------------	------------------------

بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	قطع	قطع
بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	
بزي	أَلَمْ نَشْرَحْ	وصل	وصل

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle şunlar bilinmelidir ki; Sûfî, Mutkin ve ‘Atâullah meslekleri adına, Duhâ sûresi evvelinde Bezzî için alınan besmele vecihlerinin tekbirdsiz olması, tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihlerinin Duhâ sûresi evvelinde değil de, Duhâ ile Nâs arası sûrelerin sonlarında alınması sebebiyledir.⁹¹ Yine İnşirâh ile Nâs arası sûrelerin evvelinde Bezzî için alınan besmele vecihlerinin tekbirdsiz olması, tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihlerinin Duhâ ile Nâs arası sûrelerin sonlarında alınması görüşü üzerinedir. Nâs sûresi sonunda besmele vecihlerinin tekbirdsiz alınması da yine tekbir, tehlîl ve tahmîd vecihlerinin Duhâ ile Nâs arası sûrelerin evvelinde alınmasına yönelik görüşe göredir. Kunbül için alınan besmele vecihlerinin tekbirdsiz olması da, tekbir ve tehlîllerin Kunbül’den rivâyetlerindeki ihtilafın sabit olması sebebine yöneliktir.⁹²

⁹¹ Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456.

⁹² Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456.

Leyl sûresinin sonundan, Duhâ sûresinin evveline vasledildiğinde İbn Kesîr'e göre mîzan (tertib) aşağıdaki gibidir.

Önce iki sûre arası vecihlerden kat-^{ci} küll ile vasl-1 sâni vecihleri alınır.

	وَالضُّحَىٰ	بِسْمَلَهُ	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	قطع	قطع
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	وصل	

Ardından Leyl sûresi sonuna çıkmadan, tekbir ile dört vecih (kat-^{ci} küll, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-^{ci} sâni ve vasl-1 küll vecihleri) alınır.

	وَالضُّحَىٰ	بِسْمَلَهُ	تَكْبِيرٌ
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	قطع	قطع
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	وصل	
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	قطع	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	وصل	وصل

Sonra yine Leyl sûresi sonuna çıkmadan tehlîl ile dört vecih (kat-^{ci} küll, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-^{ci} sâni, vasl-1 küll vecihleri) alınır.

	وَالضُّحَىٰ	بِسْمَلَهُ	تَهْلِيلٌ
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	قطع	قطع
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	وصل	
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	قطع	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَىٰ	وصل	وصل

Bundan sonra da iki sûre arası vecihlerden geriye kalan vasl-1 küll veçhi, tekbir ve tehlîl olmaksızın alınır.

	وَالضُّحَىٰ	بِسْمَلَهُ	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل	وصل
----------	------------	-----	-----

Ardından tekbir ile vasl-1 kü'l veçhi ile tehlîl ile vasl-1 kü'l vecihlerine sıra gelir.

	وَالضُّحَى	بِسْمَلَهُ	تَكْبِيرٌ	وَلَسَوْفَ يَرْضَى
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل	وصل	وصل

	وَالضُّحَى	بِسْمَلَهُ	تَهْلِيلٌ	وَلَسَوْفَ يَرْضَى
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل	وصل	وصل

Buraya kadarki tertip, tekbirsiz, besmele ile üç, tekbir ve tehlîl ile de beşer vecih olmak üzere toplam on üç vecihtir.⁹³

Duhâ'dan başlayarak, Nâs sûresine kadarki sûrelerin evvelerinden e'ûzü besmele ile başladığında yine İbn Kesîr için önce tekbir ve tehlîl olmaksızın kat-ı kü'l ile vasl-1 sâni vecihleri, ardından isti'âzeye çıkmadan önce tekbir ile kat-ı kü'l, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-ı sâni ve vasl-1 kü'l vecihleri, ardından tehlîl ile yine kat-ı kü'l, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-ı sâni ve vasl-1 kü'l vecihleri alınır.

İbn Kesîr için alınan bu vecihlerin ardından yalnızca Bezzî için olmak üzere tahmîd ile yine kat-ı kü'l, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-ı sâni ve vasl-1 kü'l vecihleri alınacaktır. Ancak bu vecihler Duhâ sûresi evvelinde alınmayıp, Nâs sûresine kadar olan diğer sûrelerin evvelerinde alınır. Zira daha önce de geçtiği gibi, Duhâ sûresinin evvelinde tahmîd vecihleri alınmaz.⁹⁴

Arada Bezzî için alınan bu tahmîd vecihlerinin ardından İbn Kesîr'in kalan vecihleri alınacaktır. Bu vecihler; önce isti'âzeden vasl ile besmelede kat', sonra da hem isti'âzeden hem de besmeleden vasl vecihleridir.

وَالضُّحَى	بِسْمَلَهُ	إِسْتِعَاذَةٌ
------------	------------	---------------

⁹³ Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 457; Kettânîzâde, *Mutkinü'r-rivâye*, (Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538), 136a.

⁹⁴ İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr*, 2/326; Mustafa b. el-İzmîrî, *Bedâi'u'l-burhân*, 228; el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 16b; Mehmed Emin Efendi, *'Umdetü'l-hullân*, 457.

ابن كثير	وَالضُّحَى	قطع	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل	وصل

Sonra isti‘âzenin vaslı üzerinden tekbir ile dört vecih (kat-‘i kü1, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-‘i sâni ve vasl-1 kü1 vecihleri), daha sonra da yine isti‘âzenin vaslı üzerinden tehlîl ile dört vecih (kat-‘i kü1, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-‘i sâni ve vasl-1 kü1 vecihleri) alınacaktır.

	وَالضُّحَى	بِسْمَلَه	تَكْبِير	إِسْتِعَادَة
ابن كثير	وَالضُّحَى	قطع	قطع	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل		
ابن كثير	وَالضُّحَى	قطع	وصل	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل	وصل	وصل

	وَالضُّحَى	بِسْمَلَه	تَهْلِيل	إِسْتِعَادَة
ابن كثير	وَالضُّحَى	قطع	قطع	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل		
ابن كثير	وَالضُّحَى	قطع	وصل	وصل
ابن كثير	وَالضُّحَى	وصل	وصل	وصل

Böylelikle İbn Kesîr için (Her iki ravi dâhil) toplamda yirmi vecih, Duhâ sûresi haricindeki⁹⁵ diğer sûrelerin evvellerinde aldığı tahmîd vecihleri ile birlikte Bezzî için yirmi sekiz vecih olmuş olur. Bu vecihlerin dördü tekbirsiz besmele vecihleri, sekizi tekbir, sekizi tehlîl, sekizi de tahmîd vecihleridir. Duhâ evvelinde aldığı vecih sayısı ise diğer ravi Kunbül ile birlikte yirmidir, zira burada tahmîd vecihleri bulunmaz.⁹⁶

Sûfi, Mutkin ve ‘Atâullah mesleklerinin, İnşirâh ile Tîn sûreleri arasından başlayarak, felak ile Nâs sûreleri arasına kadarki bütün sûreler arasında Bezzî için alınan vecih sayısı sadece besmele ile üç, tekbir, tehlîl ile yedişer, tahmîd ile de dört

⁹⁵ ed-Duhâ sûresi evvelinde tahmîd vecihleri alınmaz kuralı gereğince. Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 456, 457.

⁹⁶ Mehmed Emin Efendi, ‘Umdetü’l-hullân, 457, 458; el-Hifzî, Muğni’l-kurrâ, 198.

vecih olmak üzere yirmi bir; Kunbül için alınan vecih sayısı ise sadece besmele ile üç, tekbir ve tehlîl ile de yedişer vecih olmak üzere on yedidir.⁹⁷

Buna göre Bezzî ve Kunbül için alınacak vecihlerin ilk bölümünde her iki râvi için (فَارْعَبْ) kelimesi üzerinden kat^c veçhi ile tekbirin dört veçhi (kat-^ci küll, vasl-1 sâni, vasl-1 evvel-kat-^ci sâni ve vasl-1 küll vecihleri), sonra tehlîlin dört veçhi ve sonra da Bezzî için tahmîdin dört veçhi alınacaktır.

	فَارْعَبْ	تَكْبِيرٌ	بَسْمَلَهُ	وَالْتَيْنِ
ابن كثير	قطع	قطع	قطع	وَالْتَيْنِ
ابن كثير ⁹⁸			وصل	وَالْتَيْنِ
ابن كثير		وصل	قطع	وَالْتَيْنِ
ابن كثير ⁹⁹		وصل	وصل	وَالْتَيْنِ

	فَارْعَبْ	تَهْلِيلٌ	بَسْمَلَهُ	وَالْتَيْنِ
ابن كثير	قطع	قطع	قطع	وَالْتَيْنِ
ابن كثير			وصل	وَالْتَيْنِ
ابن كثير		وصل	قطع	وَالْتَيْنِ
ابن كثير		وصل	وصل	وَالْتَيْنِ

	فَارْعَبْ	تَحْمِيدٌ	بَسْمَلَهُ	وَالْتَيْنِ
بزي	قطع	قطع	قطع	وَالْتَيْنِ
بزي			وصل	وَالْتَيْنِ

⁹⁷ Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 458. el-Kâfirûn sûresinin sonundaki (وَلِي) kelimesini Kunbül yalnızca iskân ile okurken, Bezzî hem iskân (mukaddem vecihtir) hem feth-i yâ ile okur. İskân veçhi ile tüm mesleklerde yalnızca tekbir alınır, tehlîl ve tahmîd vecihleri alınmaz. Feth-i yâ veçhi ile İtilâf mesleğinde yine yalnızca tekbir alınırken, Sûfi, Mutkin ve 'Atâullah mesleklerinde hem tekbir, hem tehlîl, hem de tahmîd vecihleri alınmaktadır. Kunbül ise bu kelimedede yalnızca iskân okuduğundan İtilâf mesleğinde burada yalnızca Kat-^ci küll, vasl-1 sâni ve vasl-1 küll olmak üzere üç vecih alınır. Diğer üç meslek için, önce besmele ile kat-^ci küll, sonra vasl-1 sâni, sonra tekbir ve tehlîl ile dörder vecih, sonra besmele ile vasl-1 küll, sonra da yine tekbir ve tehlîl ile üçer vecih alınır. Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 461; el-Hifzî, *Muğni'l-kurrâ*, 600; el-Mağribî, *Hisnü'l-kârî*, (Mekke Kütüphanesi), 16b.

⁹⁸ Bu iki vecih muhtemel vecihlerdir. Zira tekbir; ya biten sûrenin sonunda, ya da başlayan sûrenin evvelinde alınır. tehlil ve tahmîd vecihleri de aynıdır. Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 458.

⁹⁹ Her iki vecih, tekbirin, gelen sûrenin evvelinde alındığı durumlarda geçerlidir. Bu sebeple Nâs ile Fâtihâ sûreleri arasında icra edilen hatim sûretinde alınmazlar. Tehlil ve tahmîd vecihlerinde de durum aynıdır. Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 458.

بزي	وَالْتَّيْنِ	قطع	وصل
بزي	وَالْتَّيْنِ	وصل	وصل

Bu vecihlerin akabinde de (فَارُغَبٌ) kelimesinin vaslı üzerinden İbn Kesîr için önce tekbirle üç vecih (kat-‘i kü1, vasl-1 sâni ve vasl-1 kü1 vecihleri), sonra tehlil ile üç vecih, sonra da Bezzî için tahmîd ile üç vecih alınacaktır.

	وَالْتَّيْنِ	بَسْمَلَهُ	تَكْبِيرٌ	فَارُغَبٌ
ابن كثير	وَالْتَّيْنِ	قطع	قطع	وصل
¹⁰⁰ ابن كثير	وَالْتَّيْنِ	وصل		
¹⁰¹ ابن كثير	وَالْتَّيْنِ	وصل	وصل	وصل

	وَالْتَّيْنِ	بَسْمَلَهُ	تَهْلِيلٌ	فَارُغَبٌ
ابن كثير	وَالْتَّيْنِ	قطع	قطع	وصل
ابن كثير	وَالْتَّيْنِ	وصل		
ابن كثير	وَالْتَّيْنِ	وصل	وصل	وصل

	وَالْتَّيْنِ	بَسْمَلَهُ	تَحْمِيدٌ	فَارُغَبٌ
بزي	وَالْتَّيْنِ	قطع	قطع	وصل
بزي	وَالْتَّيْنِ	وصل		
بزي	وَالْتَّيْنِ	وصل	وصل	وصل

¹⁰⁰ Bu iki vecih, tekbirin; biten sûrenin sonunda alındığı durumlarda geçerlidir. Bu sebeple Leyl ile Duhâ sûreleri arasında alınmazlar. Zira Leyl sûresinin sonunda tekbir, tehlil ve tahmîd vecihleri alınmaz. el-İzmîrî, *Bedâi‘u’l-burhân*, 228; Mehmed Emin Efendi, *‘Umdetü’l-hullân*, 458.

¹⁰¹ Bu vecih, tekbir, tehlil ve tahmîd vecihlerinin biten sûrenin sonunda ya da başlayan sûrenin evvelinde alınması sebebiyle muhtemel üç vecihten biridir. Mehmed Emin Efendi, *‘Umdetü’l-hullân*, 458.

Buraya kadar olan tertipte Bezzî için toplam yirmi bir vecih, Kunbül için ise on yedi vecih olmuş olur.¹⁰²

¹⁰² Mehmed Emin Efendi, *Umdetü'l-hullân*, 458.

SONUÇ

Bu çalışma, İbn Kesîr kıraatinde tekbir, tehlîl ve tahmîd uygulamalarının yalnızca rivâyet farklılığı çerçevesinde değil, tarik ve meslek tercihleri bağlamında şekillenen usûlî bir yapı olduğunu ortaya koymuştur. İnceleme neticesinde, tekbirin sahâbe ve tâbiîn dönemine uzanan tarihsel köklerinin, sonraki süreçte rivâyet kanallarından ziyade meslekler aracılığıyla sistematik bir uygulama alanı kazandığı tespit edilmiştir. Bu durum, söz konusu uygulamaların keyfi ya da tâli tercihler değil, erken dönem kaynaklara dayanan ve iç tutarlılığı bulunan bir metodolojiye dayandığını göstermektedir.

Araştırma, İbn Kesîr rivâyetinde tekbirin Duhâ-Nâs arasındaki sûrelerle sınırlandırılmasının, tilâvetin hitâmı ve dua geleneğiyle ilişkili pedagojik bir çerçeve sunduğunu; besmele, isti'âze ve vakıf–vasl tercihlerinin ise bu çerçeveyi tamamlayan bütüncül unsurlar olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda tekbir uygulamasının, tilâvet bütünlüğünü bozan tâli bir unsur değil, aksine tilâvetin ritmini ve anlam sürekliliğini destekleyen bir unsur olarak konumlandığı anlaşılmaktadır.

Meslekler özelinde yapılan tahlil, tekbir uygulamasındaki farklılıkların rastlantısal olmadığını, her mesleğin kendi içinde tutarlı bir tercih mantığı geliştirdiğini göstermiştir. İtilâf mesleğinin tekbiri yalnızca Bezzî rivâyetiyle sınırlaması ve Kunbül için dışarıda bırakması, bu mesleğin ihtiyat ve tahdid merkezli yaklaşımını yansıtırken; Sûfî, Mutkin ve 'Atâullah mesleklerinin her iki rivâyeti kapsayan daha geniş bir uygulama alanı benimsemesi, rivâyetler arası telifi önceleyen bir anlayışı ortaya koymaktadır. Tahmîdin yalnızca Bezzî rivâyetine tahsisi ise bu mesleklerin uygulama sınırlarını bilinçli biçimde koruduklarını göstermektedir.

Çalışmanın ulaştığı temel sonuçlardan biri de İbn Kesîr kıraatinde tekbirin meslek kimliği belirleyen ayırt edici bir unsur hâline gelmiş olmasıdır. Tekbir, tehlîl ve tahmîd uygulamaları, yalnızca tilâvet esnasında tercih edilen ek lafızlar değil; aynı zamanda hangi mesleğe mensup olunduğunu, hangi usûl anlayışının benimsendiğini ve hangi rivâyet mantığının esas alındığını gösteren yapısal göstergelerdir. Bu durum, kıraat ihtilaflarının değerlendirilmesinde “var–yok” ikiliğinden ziyade “hangi meslek, hangi bağlam ve hangi maksat” sorularının esas alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, tekbir meselesinin tahrîrât perspektifinden ele alınmasının, hem klasik kaynaklardaki dağınık bilgilerin sistematik biçimde anlaşılmasına hem de

günümüz kıraat eğitiminde karşılaşılan uygulama karmaşalarının giderilmesine katkı sağlayacağını göstermiştir. İbn Kesîr kıraatinde tekbir, tehlîl ve tahmîdin hangi sınırlar içinde, hangi usûlî gerekçelerle ve hangi meslek anlayışıyla uygulandığının açık biçimde ortaya konması, çağdaş kıraat tedrisatında metot birliğinin sağlanması açısından da önemli bir imkân sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Ağırbaş, Abdulhekim. *Kıraat Eğitim-Öğretim Geleneği ve Günümüzdeki Uygulamalar*, 1. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2022.
- Akdemir, Mustafa Atilla. “Kıraat İlmî Eğitim-Öğretiminde Med Mertebeleri ve Ölçüleri Bağlamında Oluşan Ekoller”, *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 45, (2018), 15-49.
- Akdemir, Mustafa Atilla. “Kıraat İlminde Tahrîrât Meselesi”. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 6/2 (Aralık 2018), 83-112.
- Birişik, Abdulhamit. “Sûre”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, 37/538-539. Ankara: TDV Yayınları, 2009.
- Birişik, Abdülhamit. *Kıraat İlmi ve Tarihi*, Bursa: Emin Yayınları, 2. Basım, 2014.
- ed-Dânî, Ebû ‘Amr ‘Osmân b. Sa’îd. *Cami’u l-beyân fi l-kirâati’s-seb’i l-meşhûra*, thk. Muhammed Sadûk el-Cezâirî, Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1426/2005.
- ed-Dânî, Ebû ‘Amr Osmân b. Sa’îd. *et-Teysîr fi l-kirâati’s-seb’*, thk. Hâtim Sâlih ed-Dâmin, BAE: Mektebetü’s-sahâbe, 2008/1429.
- ed-Dimyâtî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. ‘Abdülganî. *İthâfu fudalâi l-beşer fi kirâati l-erba’a ‘aşer*, nşr. Muhammed ‘Ali ed-Dabbâ’, Mısır: ‘Abdülhamîd Ahmed Hanefî Matbaası, ty.
- el-‘avfî, Muhammed b. Ahmed. *el-Cevâhiru l-mükellele limen râme’t-turuka l-mükemmele*, thk. Abdurrahman Fethullah İbrâhîm Nâfî, 2 Cilt. Riyad: Mektebetü’r-ruşd, 1430/2008.
- el-İzmîrî, Mustafa b. ‘Abdirrahmân b. Muhammed. *Bedâi’u l-burhân şerhu ‘Umdeti l-‘irfân fi vücûhi l-Kur’ân*, el-Mektebetü’s-Şâmîle:54919.
- el-Hifzî, Muhammed ‘Ârif b. Seyyid İbrahim b. Ahmed el-İstanbûlî, *Muğni l-kurrâ fi şerhi Muhtâri l-ikrâ’*, thk. Ömer Türkmen, Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1443/2022.
- el-Kâdî, Abdülfettah. *el-Vâfi fi Şerhi’s-Şâtibiyye*. Medine: Mektebetü’d-Dâr, 2. Basım, 1410/1989.
- el-Mağribî, Hâşim b. Muhammed. *Hisnü l-kârî fi ihtilâfi l-mekârî’*, Suûdî ‘Arabistan: Mekke Kütüphanesi, 1-40 yk.
- el-Mansûrî, ‘Ali b. Süleymân b. ‘Abdullah. *Tahrîru t-turuku ve r-rivâyât*, thk. Hâlid Hasen Ebu’l-Cûd, 1. Basım. Gize: Mektebetü Evlâdi’s-Şeyh li’t-türâs, 1432/2011).
- Emin Efendi, Mehmed. *Umdetü l-hullân fi idâhi Zübdeti l-‘irfân*. İstanbul: Hisârîzâde Sahaf Es’ad Matbaası, 1287/1870.
- es-Süyûtî, Ebü’l-Fadl Celâlüddîn ‘Abdurrahmân b. Ebî Bekr. *el-İtkân fi ‘ulûmi l-Kur’ân*, thk. Merkezü’d-dirâsâtü l-Kur’âniyye. 1. Basım. Medine: Mücemme’u l-Melik Fehd li Tıbbâ’ati l-Mushafi’s-şerîf, 1426/2005.
- eş-Şâtübî, Kâsım b. Fîrruh. *Hirzü l-emânî ve vechü t-tehânî fi l-kirâati’s-seb’*. thk. Muhammed Temîm ez-Zu’bî. Dımaşk: Dâru’l-Hüdâ; Dâru’l-Gavsânî li’d-Dirâsâtü l-Kur’âniyye, 4. Basım, 1426/2005.
- Gökdemir, Ahmet. “Osmanlı Kıraat Eğitiminde Tarikler, Meslekler ve Mesleklerin Temel Eserleri”, *FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi* 13 (Bahar 2019), 91-123.
- İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-hayr Şemsüddin b. Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Yusuf. *en-Neşr fi l-kirâ’ati l-‘aşr*, nşr. Muhammed ‘Ali Beydûn, 2 Cilt. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1423/2002.
- İbn Galbûn, Ebu’t-Tayyib ‘Abdü’l-mün’im b. ‘Abdullah. *et-Tezkira fi l-kirâât*, thk. Sa’îd Sâlih ez-Za’ime, İskenderiyye: Dâru’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1422/2001.

- Kettânîzâde, Ebû Tahir Necmeddin Muhammed b. Mûsâ (Mustafa) b. İbrâhîm en-Na‘îmî. *Mutkinü'r-rivâye fî 'ulûmi'l-kırâ'eti ve'd-dirâye*, Manisa: Manisa Kütüphanesi, Manisa İl Halk Kütüphanesi, 4538, 1-141 yk., 25st.
- Kılıç, Mehmet. *Molla 'Ali el-Kârî'nin "Envârü'l-Kur'ân ve esrârü'l-Furkân" Tefsirinde Kıraatlere Yaklaşımı*. 1. Basım. Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2023.
- Koyuncu, Recep. "Yöntem ve Mahiyeti İtibariyle Kıraat İlminde Tahrirât Geleneği: İbnü'l-Cezerî Özelinde Bir İnceleme", *Uluslararası İbnü'l-Cezeri Sempozyumu*. 665-690. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2021.
- Maşalı, Mehmet Emin. "Kıraat Öğretimi", *Türk Maarif Ansiklopedisi*. Erişim 16 Aralık 2025. <https://turkmaarifansiklopedisi.org.tr/kiraat-ogretimi>
- Pâlûvî, Abdülfettâh. *Zübdetü'l-irfân*. İstanbul: Hilal Yayınları, Ts.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

İbrahim ÇAVDAR

Mehmet BAĞÇIVAN

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.